

МАХСУС ФАНЛАРНИНГ АСОСИЙ ЖАРАЁН ВА ХОДИСАЛАРИНИ ВЕНН ДИАГРАММАЛАРИ МЕТОДИ АСОСИДА ТИЗИМЛАШТИРИЛГАН ҲОЛДА ЎРГАНИШ МЕТОДИКАСИ

Мирзобахром Негматов

Наманган муҳандислик-қурилиш институти, т.ф.н., доц.,

E-mail: mk.negmatov@gmail.com

Файзулло Нишонов

Наманган муҳандислик-қурилиш институти, PhD, доц.,

Хасанбой Иброхимжонов

Наманган муҳандислик-қурилиш институти, ассист.,

E-mail: ifora_2021@mail.ru

АННОТАЦИЯ:

Мақолада “Сув тайёрлаш технологияси” фанининг асосий жараён ва ҳодисаларини Венн диаграммалари методи асосида тизимлаштирилган ҳолда кўргазмали ўрганиш методикаси баён қилинган.

Калит сўзлар: Сув тайёрлаш, фильтрация, филтрлаш жараёни, филтрат, регенерат, ўқув машғулоти, таълим инновациялари, Венн диаграммалари, материални ўзлаштириш кўрсаткичи.

METHODOLOGY FOR STUDYING THE BASIC PROCESSES AND PHENOMENA OF SPECIAL DISCIPLINES BASED ON A SYSTEMATIZED VENN DIAGRAM

ABSTRACT:

The article outlines the methodology for studying the main processes and phenomena of the special discipline “Water Treatment Technology” based on a systematic Venn diagram.

Keywords: Water treatment, filtration, filtering, filtrate, regenerate, training sessions, educational innovations, Venn diagrams, mastery rate.

Mamlakatimizda oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilashda zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy ahloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashni sifat jihatidan yangi bosqichga

ko'tarish muhim sanaladi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish, akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash, akademik mobillikni amalga oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijratlashtirish, xalqaro e'tirofga erishish hamda boshqa ko'plab yo'nalishlar ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga xizmat qilishi shubhasiz.

Oliy ta'lim muassasalarida yoshlarni bilimli va yetuk mutaxassis etib tarbiyalash, dunyo standartlariga mos kadrlar qilib tayyorlash ta'lim tizimini izchillik bilan rivojlantirishga bog'liqdir.

Hozirgi vaqtda pedagogik jarayon samaradorligini oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida ta'lim innovatsiyalaridan keng ko'lamda foydalanish mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida muhim vazifa sifatida qaralmoqda.

Ta'lim saviyasi va sifatiga bevosita ta'sir etuvchi omillar bo'yicha mutaxassislarning turlicha qarashlari mavjud. Jumladan, bilim oluvchilarning saviyasi, pedagogning bilimi va mahorati, ularning kompetentligi va kreativligi, ta'lim jarayonining moddiy-texnik ta'minoti, jarayon monitoringini to'g'ri tashkil etilishi, natijalarning tahlili va shu kabi ko'pgina omillarni aytish mumkin [1,2]. Mazkur omillar har bir oliy ta'lim muassasasi rivojlanish strategiyasining o'quv va ilmiy jarayonlar bilan bog'liq qismlarida o'z aksini topadi.

An'anaviy ta'lim talabalarni tayyor bilimlarni o'zlashtirishga o'rgatadi, unda talaba shaxsi asosiy o'rinni egallagan bo'lib, talaba bu jarayonni nafaol ishtirokchisi bo'lib kelgan, o'zlashtirilishi lozim bo'lgan ilmiy axborotning ko'payishi bilan an'anaviy ta'lim kam samarali bo'lib qoldi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim texnologiyalari va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interfaol metodlar talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Namangan muhandislik-qurilish institutida o'quv jarayonini loyihalashtirishda ta'lim mazmunini, maqsadini, kutilayotgan natijani to'g'ri belgilash, ta'lim metodlari, shakllari va vositalarini to'g'ri tanlash, talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari asosida qator metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan [3,4].

Tadqiqot ob'ekti sifatida 53404400-“Muhandislik kommunikasiyalari qurilishi va montaji” bakalavriat ta'lim yo'nalishining asosiy fanlaridan biri bo'lgan Suv tayyorlash texnologiyasi fanining “Tabiiy suvlarni filtrlash” bo'limi qabul qilindi. Mazkur mavzu materiallari o'zbek tilida tahsil oladigan talabalar uchun nisbatan

o'zlashtirilishi qiyinroq va nisbatan murakkabroq, o'rganiladigan bilim va ma'lumotlar ko'lami katta bo'lgani uchun uni turli metod va metodikalar asosida nisbatan qisqa vaqtda o'rganishni talab etiladi. SHuning uchun ham mazkur maqolada innovasion metodlardan biri-Venn diagrammalari asosida bu bo'limning asosiy jarayon va hodisalarini o'rganishni maqsad qilib qo'ydik.

Mazkur fan Muhandislik kommunikasiyalari qurilishi va montaji sohasi taraqqiyotining poydevori hisoblanib, aholi yashash maskanlari, sanoat korxonolari ob'ektlarini ichimlik suvi bilan ta'minlash, oqova suvlarini oqizish tizimlarini loyihalash, montaj qilish, qayta tiklash, suv resurslaridan samarali foydalanish, texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlashning samarali jarayonlarini ta'minlashga yo'naltirilgan usullari va uslublarining majmuasini qamrab oladi.

“Venn diagrammasi” metodi shveysariyalik mashhur matematik, olim Leonard Eyler (1707-1783) tomonidan taklif qilinib, keyinchalik 1880 yilda ingliz faylasufi va matematigi Djon Venn (1843-1923) tomonidan keng ko'lamda rivojlantirilgan. Bizningcha mazkur metodikani “Eyler-Venn diagrammasi” yoki “Eyler-Venn aylanalari” deb nomlash adolatdan bo'lar edi.

“Venn diagrammasi”-bu metod grafik tasvir yordamida o'qitishni tashkil etish shakli bo'lib, u ikkita o'zaro kesishgan aylana tasvir orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, iboralar va tasavvurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko'rib chiqish, ularning o'ziga xos farqlovchi va umumiy jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi.

Metodni amalga oshirishda qo'llanilgan usul:

-mashg'ulot ishtirokchilari ikki nafardan iborat juftliklarga birlashadilar va ularga ko'rib chiqilayotgan tushuncha yoki iboralarning o'ziga xos, farqli jihatlari aylanalari ichiga yozib chiqish taklif etiladi, bunda aylanalarning o'ng va chap aylanalari ichiga tushunchalarning o'ziga xos jihatlari, aylanalarning kesishgan sohasiga esa, ular uchun umumiy bo'lgan jihatlar yoziladi;

-navbatdagi bosqichda ishtirokchilar to'rt kishidan iborat kichik guruhlariga birlashadi va har bir juftlik o'z tahlili bilan guruh a'zolarini tanishtiradi;

-juftliklarning tahlili eshitilgach, ular birgalashib, ko'rib chiqilayotgan muammo yoxud tushunchalarning umumiy xihatlarini ochib beradilar.

Nazariy va amaliy dars mashg'ulotlarini tashkil qilishda mavzuga oid ibora va terminlarni o'zbek, rus va ingliz tillaridagi umumiy va xususiy jihatlari tahlillar asosida batafsil yoritilishi maqsadga muvofiqdir. Talabalar mazkur tushunchalar qanday ma'no anglatishini, qanday holatlarda qo'llanilishi haqida yetarli ma'lumotlarga ega bo'lishlari lozim. Masalan, “Tabiiy suvlarni filtrlash usulida tozalash texnologilari” mavzusiga oid “filtrasiya” va “filtrlash” iboralari bir-biriga

sinonim sifatida qo'llanilib va tushuntirib kelinadi. Aslida, ularning har biri alohida "ob'ekt sifatida" o'rganilishi lozim (1-rasm).

Mavzuni samarali o'zlashtirish uchun "filtrasiya" va "filtrlash" jarayonlari iboralarini aniqlashtirish lozim deb xisoblaymiz. Odatda *filtrasiya* deganda suyuqlik va gazlarning g'ovak to'siqdan *tabiiy omillar tasirida* harakatlanishi (sizib o'tishi, shimilishi) tushuniladi. Filtrasiya jarayonlari tabiatda keng tarqalgandir. Kundalik turmushimizda uchraydigan tamaki tutunining sigareta bo'ylab harakati, idish-tovoq yuvganda suvni gubkaga shimilishi kabi jarayonlarda kuzatish mumkin.

Filtrtsiya jarayonini xarakatlantiruvchi tabiiy kuchlar turlicha bo'ladi. Masalan suyuq va qattiq muhitlar chegarasida bosimlar farqi, og'irlik va inersiya kuchlari, elektromagnit kuchlar, yoki muxitlararo kapillyar kuchlar, g'ovak muhit deformatsiyalanishi va x.k.

Filtratsiyani vujudga keltiruvchi sabablar qanday bo'lishidan qat'iy nazar mazkur jarayonlar bir-biri bilan o'zaro tutashgan elementar g'ovak kanalchalarda suyuqlikning harakatlanishi tasavvur qilinadi [5,6]. Gidrotexnika inshootlarini hisoblashda inshootning ostidan, yon tomonlari va tanasidan suvni singib o'tishi (filtrasiya)ni hisobga olishning katta ahamiyati bor.

"Filtratsiya jarayonlari" iborasi tor manoda suyuqlik va gazlarning "filtr qurilmalarida mexanik zarrachalardan tozalash jarayoni" kabi ham ishlatiladi. Ingliz tilida chop etilgan texnik adabiyotlarda mazkur jarayonni tushuntirishda *filtration* iborasidan foydalaniladi.

Shu bilan birga filtrasiya deganda keng manoda "suyuqlikning g'ovak muxit orqali harakatlanishi" xam tushuniladi (*flow of a fluid through a porous medium*) [7].

Filtrlash jarayonlari (*процессы фильтрации*) deganda suyuqlik va gazlarni g'ovak to'siqdan *antropogen omillar*, yani – inson va uning xo'jalik faoliyatini tabiat komponentlariga tasiri bilan bog'liq omillar guruhi ta'sirida harakatlanishida qattiq zarrachalarni tutib qolib tozalash tushuniladi. Politexnika lug'atida «Filtr – fransuzcha filtre yoki lotincha *filtrum* so'zlaridan (so'zma-so'z tarjimasini voylok-kigiz ma'nosini anglatadi) olingan bo'lib, qattiq va suyuq fazali har xil jinsli sistemani g'ovak to'siqlardan (filtrlovchi qatlamdan) o'tkazib tarkibiy qismlarga ajratadigan, quyultiradigan yoki tindiradigan qurilma yoki inshootdir. Filtr yordamida tarkibiy qismlarga ajratish jarayoni *filtrlash jarayoni* deyiladi»-deb ta'rif berilgan.

Fanning xususiyatidan kelib chiqib mavzularni o'qitishda "Venn diagrammasi", "Tushunchalar tahlili" uslublari bilan bir vaqtda «Aqliy hujum», Sinkveyn (axborot yig'ish) uslubi, Klaster, «Axborot yoyish», Munozara uslubi, Kichik guruhlarda o'qitish uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

1-Rasm. Venn diagrammasi variantlari

Maxsus fanlarni samarali o'zlashtirish uchun dars mashg'ulotlarini tashkil etishda uning har bir mavzuni o'qitish metodini alohida-alohida tanlash muhim ahamiyatga ega.

Maxsus fanlarni o'zlashtirishda tayanch so'z va iboralarga ilmiy, tizimli yondashgan holda tushuntirishning samarasi shundaki, u talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi, hodisalar, tushunchalar va shu kabilarning ham farqi, ham o'xshash jihatlarini aniqlashga yordam beradi.

REFERENCES:

1. Xidirova D.Z. Pedagogik jarayonni loyihalashtirish ta'lim innovatsiyasi sifatida.- "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy ommabop jurnal. 2020. № 3. 39-43.
2. Tursunmetov K.A., Turg'unboev F. Mexanikaning deformatsiya bo'limini integratsion texnologiya asosida o'qitish metodikasi. Respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi tezislari.-Samarkand. 2019.-131-133.
3. Negmatov M.K., Salieva G.T. Interaktivno'e formo' obucheniya primenitelno k spetsialno'm dissiplinam/Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plamida. 2-kism. 44-46 betlar. Namangan. 2013.
4. M. Negmatov, Kh. Zhuraev, M. YUldashev. Treatment of Sewage Water of electrical Production on Recycled Filters./ International Journal of Advanced Research in Science, engineering and Technology. Vol. 6, Issue 10, October 2019.
5. M. Negmatov, O. Kurbanova, A. Tukhtabaev. Treatment of Sewage Water of electrical Production on Recycled Filters./ International Journal of Advanced Research in Science, engineering and Technology. 2021. Vol. 6, Issue 10.
6. M. Negmatov, A. Atamov, T. Kasimov. Water Purification on Pressure Filters / LAP LAMBERT Academic Publishing. 2021. Pp. 135.
7. Ritzi R.W. (Jr.), Bobeck P. Comprehensive principles of quantitative hydrogeology established by Darcy and Dupuit // Water Resources Research, 2008, Vol. 44, W10402, doi: 10.1029/2008 WR 007002].